

NOMINATA Vol. 13, N° 24, (2016)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Ananias Queiroga Oliveira Filho	Universidade São Francisco - SP	Mestre em Psicologia Cognitiva Doutorando em Avaliação Psicológica	Campinas	SP	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Deyseane Maria Araújo Lima	Psicologia Humanista e Fenomenológica do Ceará (IPhe-CE)	Psicóloga. Especialista em Educação Inclusiva e Educação a Distância. Mestre em Psicologia. Doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Professora da graduação e da pós-graduação em psicologia. Integrante do NUCEPEC/UFC.	Ceará	CE	Brasil
Emiliana Gomes	Prestando consultoria a empresas particulares.	Psicóloga pela PUC – GO e Pósgraduada pelo ITGT	Goiânia	GO	Brasil
Evelyn Denisse Felix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Graduada em Psicologia na UCDB - (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem Gestáltica pelo IGT-MS - (Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças. Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Psicologia da Saúde. Aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos - São	São Paulo	SP	Brasil

		Paulo.			
Guilherme Carvalho	UFF-RJ	Professor adjunto I do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense; Chefe do Departamento de Psicologia (CPS/PUCG/UFF) Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gênero, Educação e Saúde (LEPGES/UFF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto – SP	Especialista em Processos Grupais e Terapia Gestáltica (Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto	São José do Rio Preto	SP	Brasil
Karen Scavacini	Instituto Gestalt de São Paulo	Psicóloga, psicoterapeuta (CRP 06/64761), especialista em Gestalt terapia pelo Instituto Sedes Sapientiae (2004), Mestre em Saúde Pública pelo Instituto Karolinska – Suécia (2011).	São Paulo	SP	Brasil
Laura Quadros	Centro Universitário Celso Lisboa	Especialista em Gestalt-Terapia e doutoranda em psicologia social pela UERJ.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, Mestrando em Psicologia Social (UERJ).	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

Márcia Estarque Pinheiro	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Margarida Maria Florêncio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAI - UFPE)	Recife	PE	Brasil
Maria Amélia Güillnitz Zampronha	PUCSP	Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2003), especialista em Administração de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007), graduada em Gestalt-terapia no Instituto Gestalt de São Paulo (2010), Mestre e Doutoranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012).	São Paulo	SP	Brasil
Priscila Pires Alves	UFF-VR	Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994), Mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997) e Doutorado em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006).	Volta Redonda	RJ	Brasil
Vitor Fragoso	Universidade Sénior Contemporânea (USC), Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do	Psicólogo pelo Instituto Superior da Maia. Pós-graduado em Terapia Familiar pelo	São Pedro	PT	Portugal

	Porto - IPNP	Instituto Superior da Maia/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica (psicoterapia psicodinâmica) Formador Certificado pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) Psicólogo em prática clínica no Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP Docente na Universidade Sénior Contemporânea (USC).			
--	--------------	---	--	--	--